

KAMALAK GULBALIQNING (FOREL) TURLARI VA FOYDALI XUSUSIYATLARI

Ismatulloeva Aziza To'lqin qizi
Navoiy Davlat Pedagogika Instituti

Annotatsiya: Ushbu maqola Kamalak gulbaliq (Forel) balig'ining turlari va uning foydali xususiyatlari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ikra, gonadogenez, ovogenez, urug'lanish, gulmoyi, introduksiya.

TYPES AND USEFUL PROPERTIES OF RAINBOW TROUT (TROUT)

Abstract: This article describes the species of rainbow trout (Trout) and its useful properties.

Key words: Caviar, gonadogenesis, oogenesis, fertilization, mollusk, introduction.

Bugungi kunda, butun dunyoda sifatli va sog'lom ovqatlanishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, to'yimli, tez hazm bo'ladigan va inson salomatligi uchun foydali bo'lgan mahsulotlarni yetishtirish muhim ahamiyatga ega. Bunday oziq ovqatlar qatoriga, baliq mahsulotlaridan tayyorlanadigan, tez hazm bo'ladigan va parhezboq bo'lib hisoblanadigan taomlarni kiritishimiz mumkin.

1.1- rasm. Kamalak gulbaliq.

Xususan, Kamalak gulbaliq (forel) ning go'shti yog'siz va ikra si ajoyib ozuqabop mahsulot bo'lganligi sababli butun dunyoda yuqori baholanadi. Shu boisdan ushbu turdagi baliq mahsulotlarining sifati va samaradorligini oshirish uchun turli tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Jahon ilm-fanida, xususan, Oliy talim muassasalarida, ilmiy tadqiqot markazlarida kamalak gulbaliqni yetishtirish, ko'paytirish bilan bog'liq innovatsion tadqiqotlar olib borilmoqda,

Jumladan, Ispaniyaning Nikami firmasi forel baliqlarini yetishtirish va uni qayta ishlash bo’yicha yirik loyihalarni amalgam oshirmoqda.

Dunyo mamlakatlari qatorida, Respublikamizda ham hozirgi kunda baliqlarni introduksiya qilish hamda yetishtirib berishga bo’lgan talab juda yuqori sanaladi.

Buning ahamiyatli tomoni shundaki, aholi salomatligi uchun zarur bo’lgan talabni qondirish maqsadida xalq xo’jaligida baliqchilikni yanada rivojlantirish borasida turli chora tadbirlar amalgam oshirilmogda,

Jumladan, Bulung’ur tumanidagi Bulung’ur feniks servis masuliyati cheklangan jamiyat bilan Ispaniyaning Nikami firmasi hamkorlikda kamalak gulbaliq (forel)ni yetishtirish bo’yicha qator loyihalar amalga oshirilmogda.

Xususan, joriy yilda Samarqand viloyati bo’yicha 30 ming tonna baliq yetishtirish, 45 milliard 445 million so’mlik 30 ta loyiha ishga tushurilishi ko’zda tutildi. Bu esa yangi ish o’rinlarini yaratish va aholi bandligini ta’minlashni ham nazarda tutadi.

Mazkur sohada ko’plab loyiha va islohotlar amalga oshirilishiga qaramasdan, oqsil moddalariga bo’lgan talabni qondirish va sifatli baliq mahsulotlarini yetishtirib uni eksportbop mahsulotga aylantirish kabi bir qancha muammolarning mavjudligi ushbu sohada tadqiqotlar olib borish zarurligini ko’rastadi.

Shu o'rinda Kamalak gulbaliqning o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritadigan bo'lsak, eng avvalo, uni noyob baliqlar sirasiga kirishini ta'kidlash o'rinli.

Kamalak gulbaliqning xalq orasida gulmoyi (gulmohi) guldor baliq, xoldor baliq, forel kabi nomlari mavjud bolib lossossimonlar oilasiga mansub. Dengizlarda kumja yoki lossoslar deb ataladigan kenja turlari tarqalgan. Tanasi va suzgichlari mayda rangli dog’lar bilan qoplangan bo’lib, boshqa lossoslar kabi urchish davrida rangi o’zgaradi, jaglari uzayadi va qiyshayadi, erkagining tanasida qizgish dog'lar paydo bo’ladi. Ushbu baliqning 3 ta kenja turi mavjud bo’lib ular:

1.Kamalak. Ushbu baliqning tanasi uzun va og'irligi 5-7 kgni tashkil etadi. Qorin bo'shlig'ida yorqin pushti chiziqlari mavjud.

2. Ko’l gulmoyisi. Rossiyaning shimoliy-sharqida, Finlandiya, Shvetsiya, Norvegiya hamda Kaspiy va Qora dengiz havzalaridagi ko’llarda tarqalgan.

Og’irligi 8-10 kg gacha bo’lib, urchish davrida urg'ochisi tanasining yon tomoni kumushrangda, qorni to’q qo’ng’ir rangda bo’ladi.

3. Daryo gulmoyisi ancha mayda bolib og’irligi 200-500 g bazan 2 kg gacha bo’ladi. Ushbu baliq Yevropa va Osiyoda shu jumladan, Amudaryo, Sirdaryoda yuqori oqimlarida uchraydi.

Ko’l va Daryo gulmoyisi suniy ravishda ko’paytiriladi. Ko’l gulmoyisi ovlanadi, Daryo gulmoyisi sanoat ahamiyatiga ega emas faqat qarmoq bilan ovlanadi.

Forelning rangi juda o'zgaruvchan bo'lib, tanasining orqa tomoni zaytun yashil rangga ega, yon tomonlari sariq-yashil rangda bo'ladi. Qorin tomoni oq-kulrang ba'zan

mis- sariq rangda yaltirab turadi. Tos suzgichlari sariq tusda. Mazkur baliq issiqlikka umuman bardosh bera olmaydi va yuqori haroratlarda shunchaki karaxt bo'lib qoladi. Bu vaqtda uni qo'l bilan ushlab mumkin va u qarshilik ko'rsatmaydi. Tuzli suvda baliq nisbatan tezroq o'sadi va suvda kerakli vaznga ega bo'ladi. Forel balig'i birinchi bo'lib Norvegiyada dengizda o'stirilgan va u ma'lum bir kattalikka erishgandan so'ng, ular sun'iy suv havzalariga ko'chirilgan. Forel juda ochko'z baliq hisoblanib bir kunda u o'z vaznining yarmini yeyishi mumkin.

Forel balig'ining noyob turga mansub ekanligi, uning parhezboq va inson salomatligi uchun foydali ekanligi u bilan bog'liq ko'plab qiziqish va tadqiqotlarga sabab bo'lmoqda.

Mazkur baliq nafaqat yurtimiz tadqiqotchilari balki Jahon mutaxassis olimlari tomonidan ilmiy izlanishlarning obyekti sifatida izchil o'rganilgan.

Jumladan, 1906- yilda Amerikalik olim Barton V. Everman ushbu baliq haqida shunday deb yozgan : " Mazkur baliq barcha baliqlar orasida eng chiroyli baliqdir".

Tabiatda mazkur baliqni kuzatgan birinchi tadqiqotchilar forel balig'ining go'zalligi bilan hayratda qolishgan. Ulug'vorligi va rangining boyligi jihatidan ma'lum turlarning hech biri bilan taqqoslanmaydi.

Lekin biz o'z ilmiy izlanishimizda forel balig'ining ko'payish va rivojlanish jihatlari to'xtalib o'tamiz.

Forel balig'i o'z hayotining uchinchi yilida tuxum ko'payishga tayyor bo'ladi va tuxumlarini qo'yish uchun joy izlaydi. Baliqlarning aksariyat turlari bahor oyida tuxum qo'yadi. Bundan tashqari, har bir baliq turi suv harorati faol ravishda ko'tarila boshlaganda, maqbul sharoitda urug'lantirishga harakat qiladi. Afsuski, forel balig'i mazkur baliq turlaridan farqli ravishda kech kuzda yoki qish boshida urug'lanish jarayoni sodir bo'ladi. Urug'lanish davri iqlimning xususiyatlariga va baliqning turiga qarab farq qiladi. Masalan, iqlim zonasi qanchalik sovuq bo'lsa, u shunchalik erta tuxum qo'yadi. Urug'lanishning eng erta davri - oktabr, eng oxirgisi- dekabr oyi. Shu bilan birga shuni ta'kidlash kerakki, bu baliqning yil davomida tuxum qo'yadigan turlari mavjud. Va shunga qaramay, forel balig'ining asosiy turlari oktabr- noyabr oylarida urug'lana boshlaydi. Forel balig'i urug'lanish uchun daryoning tez oqadigan joylarining pastki qismida mayda toshlar bo'lib baliq tuxumlarini o'sha toshlar orasiga qo'yishni afzal ko'radi. Tegishli joyni topib urg'ochi baliq o'z tuxumlarini qo'ygach tuxumni yirtqichlar yemasligi yoki suv oqimi olib ketmasligi uchun bu joyni ko'mib tashlaydi.

Sovuq sharoitda forelning tuxum qo'yib ko'payishi o'ziga xos hodisadir. Chunki bunday sovuq sharoitda embrionning qanday rivojlanishini tasavvur qilish murakkab. Garchi u bunday sharoitda ko'payadigan yagona baliq turi emas. Qolaversa bu tabiatning qanchalik mo'jizakor ekanligi va buyuk ekanligining yorqin ifodasidir.

So'ngi paytlarda baliqchilik xo'jaligida forel balig'iga bo'lgan talab ortdi. Bu baliqning asosiy foydasi uning tarkibida omega 3 yog'i, kislotalar, yog'da eriydigan A,D, E vitaminlari, suvda eriydigan B vitamin hamda kalit, natriy, selen, temir, magniy kabi elementlar mavjudligi, tez hazm bo'lishi tufayli mazkur baliqni yurtimizda sun'iy suv havzalarida yetishtirish ishlari olib borilmoqda. Garchi yurtimiz sharoiti ushbu baliqqa mos kelmasada ya'ni bilamizki, forel balig'i sovuq iqlim sharoitda yaxshi ko'payishiga qaramasdan, uni sun'iy sharoitda to'g'ri parvarish qilinsa, yuqori vaznga ega bo'lish imkoniyatiga ega.

Forel balig'i qimmatbaho hisoblanib, 1 kg narxi 150 ming so'mni tashkil etadi (tutiga qarab). Biz uni barcha savdo do'konlarida uchratmaymiz va sotib ololmaymiz. Biroq yuqorida aytib o'tilgandek, uni sun'iy suv havzalarida ko'paytirsak aholini sifatli, to'yimli baliq mahsuloti bilan ta'minlash imkoni mavjud bo'lar edi. Bir kilogramm narxi 50-70 ming atrofida qilib belgilansa, aholining ovqat ratsioni tarkibida forel balig'i ham o'rin olishi hech gap emas.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.Alabaster Dj., Lloyd R. Kriterii kachestva vody dlya presnovodnykh ryb. M.: Legk. i piщ. prom-st, 1984. 384 s.

2.A.N. Novojenin N.P., Titarev E.F. Rukovodstvo po razvedeniyu radujnoy foreli v presnoy i solenoy vode. Moskva, Izdatelstvo VNIIPRX, 1975. - 60 s.

<https://www.agri-outlook.org/publication>

<https://www.fao.org/fiShery/global-record/ru>